

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

MATTOS, S. J. de; SÁ, E. Atuação das mulheres na extensão universitária na Universidade Federal de Mato Grosso. **Educação & Formação**, [S. l.], v. 8, p. e11635, 2023. DOI: 10.25053/redufor.v8.e11635. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/11635>.

Revisado por:

Manuelle Araújo da Silva

Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

SILVA, Manuelle Araújo da. Relatório de revisão por pares para: Atuação das mulheres na extensão universitária na Universidade Federal de Mato Grosso. Educ. Form. 2023, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.10957397
Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/10957397>.

PARECERES

PARECER 1

Parecerista: Manuelle Araújo da Silva

Data de retorno da revisão: 02/11/2023

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo apresenta consistência. Contudo, sugere-se: constar breve abordagem conceitual de extensão universitária logo no resumo; em razão da utilização intensa de documentos oficiais da universidade, sugere-se pontuar uma adequação ao delineamento metodológico da pesquisa documental. Haja vista a utilização latente de porcentagens e números referentes ao objeto em análise, cabe destacar a abordagem do trabalho: qualitativa? Quantitativa? Mista?

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

Ampliar a discussão sobre o conceito de extensão universitária. Na seção introdutória, complementar indicativos metodológicos, no que se refere à abordagem da investigação e aos procedimentos da pesquisa documental, de acordo com a sugestão indicada acima, em relação ao resumo.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

Título adequado ao debate desenvolvido no texto.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

O conhecimento educacional produzido no texto é dotado de qualidade. Contudo, haja vista a indicação metodológica do trabalho com a Nova História Cultural, deve-se repensar uma abordagem da documentação coletada em formato de análise que transcenda a descrição dos documentos, na qual enfatizam-se datas, fatos e nomes. Sugere-se ampliar momentos de maior densidade analítica frente aos documentos perscrutados, tal como foi feito no 2º parágrafo da página 9.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

A argumentação é pertinente e cumpre com os objetivos centrais do texto. O artigo possui clareza e coerência textual.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O artigo ora avaliado é dotado de relevância acadêmica e científica para a área educacional. Investigar, em perspectiva histórica, a atuação das mulheres-docentes no âmbito da extensão universitária é problemática deveras relevante e original.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

A proposta do artigo possui originalidade para a área de Educação. Sugere-se que a autoria redija, no texto, alguns parágrafos acerca da originalidade do tema e/ou pontuar breve revisão de literatura específica do problema em análise.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

O artigo possui pertinência acadêmica e científica para publicação na Revista Educação & Formação.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

Indica-se processo de revisão linguística. Há termos demasiadamente utilizados, próximos um ao outro. Há erros de digitação (ex: penúltima linha da página 6).

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

O artigo não corresponde ao mínimo de páginas estabelecidas pela Revista (15 páginas). O texto não segue integralmente a estrutura contida no template: introdução, metodologia, resultados e

discussão, considerações finais e referências. Portanto, sugere-se desmembrar a introdução em duas seções: introdução e metodologia.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Todos os autores citados na bibliografia foram referenciados e dialogados ao longo do artigo.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisado

Parecer justificado:*

Considera-se, portanto, o artigo como aceito para a publicação, mediante revisões e ajustes detalhadamente indicados na presente avaliação.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.